

ME'MORCHILIK

VA QURILISH

MUAMMOLARI

ISSN: 2091-5004

ILMIY TEXNIK JURNAL

27.04.2023

№ MAHSUS SON

PROBLEMS OF ARCHITECTURE AND CONSTRUCTION

(Scientific and technical journal) 27.04.2023 № SPECIAL ISSUE

ПРОБЛЕМЫ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА

(научно-технический журнал) 27.04.2023 № СПЕЦИАЛЬНЫЙ ВЫПУСК

Jurnal OAK Hay'atining qaroriga binoan texnika (qurilish, mexanika va mashinasozlik sohalari) fanlari hamda me'morchilik bo'yicha ilmiy maqolalar chop etilishi lozim bo'lgan ilmiy jurnallar ro'yxatiga kiritilgan (guvohnoma №00757. 2000.31.01)

Jurnalimizdagi ingliz tilida chop etilgan maqolalar OAK Rayosatining 2020 yil 30 iyuldagi 283/7.1-son qaroriga asosan xorijiy ilmiy nashrlarda chop etilgan ilmiy maqolalarga tenglashtirilganini ma'lum qiladi.

2023

Google Scholar provides a simple way to broadly search for scholarly literature.

Any status is accepted, from any stage of the research lifecycle

Wikipedia is a free online encyclopedia created by volunteers around the world

Open Journal Systems (OJS) is an open source solution to managing and publishing scholarly journals online.

International Standard Serial Number International centre

RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH

Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Namangan muhandislik – qurilish instituti, “Shaharsozlik va kommunal inratuzilmani boshqarish”

Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o‘g‘li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o‘g‘li
43-SHXKI-21 guruh talabalari

Annotasiya: Ushbu maqolada shahar tizimlari va platformalarini rejalashtirish, loyihalash, boshqarish va monitoring qilish uchun texnologiyalardan yaxshiroq foydalanish uchun g‘oyalarni kengaytirish orqali shaharlarni aqlli qilish jarayonlari tahlil qilingan.

Kalit so‘zlar: raqamli texnologiyalar, shahar dizayni, shahar tizimlari, robototexnika, onlayn xizmatlar, resurslarning tugashi.

Kirish. Raqamli texnologiyalar shahar dizayni va boshqaruviga tobora ko‘proq integratsiya qilinmoqda. Shaharlar shahar tizimlari va jarayonlarining integratsiyasi va muvofiqlashtirilishini hamda shaharlarning fuqarolarga qaratilgan xizmatlarni taqdim etish qobiliyatini qo‘llab-quvvatlash uchun infratuzilmaning aqlli yechimlarini joriy qilmoqda. Garchi bu texnologiyalar panacea emas va shaharlarning haqiqiy ehtiyojlariga moslashtirilishi kerak bo‘lsa-da, ular samaradorlik va ratsionalizatsiyani ta‘minlaydi. Shahar operatsion tizimlari raqamli egizaklar bilan bir qatorda kommunal xizmatlar va transport infratuzilmasini boshqarishning yaxlit va soddalashtirilgan usullarini yaratish uchun o‘rnatilmoqda. Shaharlar robototexnika va avtonom tizimlar (masalan, ulangan o‘zi boshqariladigan avtomobillar, sog‘liqni saqlash sohasida robototexnika, energiya samaradorligi uchun binolarni avtomatlashtirish) bilan tajriba o‘tkazmoqda. Yangi Internet almashish platformalari, shuningdek, ilgari kam foydalanilgan imkoniyatlarni ochadi va yangi bozorlarni yaratadi (masalan, avtomobil, velosiped, uy almashish). Shaharlar raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga keladigan axloqiy va ijtimoiy muammolardan tobora ko‘proq xabardor bo‘lmoqda. Ijtimoiy jihatdan aqlli shaharlar raqamli texnologiyalarni qo‘llashda inklyuziv bo‘lishga intiladi, barcha fuqarolarga qiymat va foyda keltiradi.

Raqamli inqilob shaharlar va fuqarolarga imkoniyatlarni topish, muammolarni hal qilish va barcha uchun yanada barqaror va yaxshiroq kelajak sari yo‘llarni yaratish uchun yangi vositalarni taqdim etadi. Bu, xususan,

korxonalarining ish uslubini, ijtimoiy hayotni tashkil etishni va uning mehnat bozorlariga ta‘sirini o‘zgartirishi mumkin bo‘lgan to‘rtinchi sanoat inqilobi (Sanoat 4.0), avtomatlashtirish va robotlashtirish bilan bog‘liq. "Platforma urbanizmi" va "aqlli shaharlar" shaharlarni raqamli o‘tishga jalb qilish bilan bog‘liq ba‘zi tendentsiyalardir. Ular shaharlarni “aqlli” texnologiyalarni, jumladan, eksperimental, “sinov” rejimini joriy etish uchun mos bo‘lgan aglomeratsiya maydoni sifatida tan oladi. Turli “platformalar” shahar hayotiga yanada samarali va tejamkor ishlash imkonini beruvchi yangi xizmatlar va bozorlarni joriy qilmoqda, xizmat ko‘rsatuvchi provayderlar uchun yangi imkoniyatlar ochib, qulayroq va tejamkor xizmatlarni taklif qilmoqda. Amazon yoki eBay kabi elektron tijorat gigantlari ortidan butunlay yangi dunyo paydo bo‘ldi, ya‘ni "almashish iqtisodiyoti" va "platforma iqtisodiyoti". Birgalikda iqtisod odatda Internet platformalari tomonidan qo‘llab-quvvatlanadigan xaridorlar va sotuvchilar o‘rtasida tranzaksiyalarni amalga oshirish imkonini beruvchi iste‘molchidan iste‘molchiga faoliyatni o‘z ichiga oladi. Model foydalanuvchilar avtomobillar yoki ko‘chmas mulk kabi kam foydalanilgan yoki foydalanilmagan aktivlar bilan daromad olishlari mumkin bo‘lgan yangi bozorlarni yaratishga imkon beradi. Airbnb, Uber va ularning Yandex kabi mintaqaviy muqobillari. Taksi va boshqa Yandex xizmatlari va boshqa shunga o‘xshash platformalar tezda kundalik hayotning bir qismiga aylandi. Xuddi shunday, kovorking va freelancing platformalari yanada moslashuvchan mehnat bozorida talab va taklifni yaxshiroq muvozanatlashda yordam

beradi. Platformalar tarmoq effektlari va miqyos iqtisodlari orqali o'sishi bilan yaxshilanadi. Birgalikda iqtisod resurs samaradorligini oshirish uchun ulkan salohiyatni ochib beradi, shu bilan birga yangi bozorlarni ochib, iqtisodiy foydani oshiradi, ayniqsa zichligi yuqori shahar muhitida. Misol uchun, ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki, shaxsiy avtomobillar vaqtning 95 foizida foydalanilmaydi. Avtomobillarni taqsimlash ko'chalarda avtomobillar sonini ko'paytirmasdan transport vositalaridan foydalanish intensivligini oshiradi. Onlayn xizmatlar orqali taksi safarlarini yanada samarali tashkil etish trafik hajmini kamaytiradi.

Tadqiqot metodologiyasi

Tahlil jarayonida taqqoslash, tizimli tahlil u sullaridan foydalanilgan. Kuzatuv metodi orqali barqaror shaharsozlik rivojlanishini ta'minlash h olati baholangan va abstrakt-mantiqiy fikrlash orqali tegishli xulosalar shakll antirilgan.

Tahlil va natijalar

Shaharlar uni cheklash o'rniga eksperiment o'tkazishga ruxsat berish, foyda va kamchiliklarni diqqat bilan muvozanatlash, aralashuv va zararlar foydadan ko'proq bo'lishi mumkin bo'lsa, tuzatish tavsiya etiladi. Aylanma iqtisodiyotga o'tish istagi resurslardan samarali foydalanadigan, ayniqsa, past va o'rta daromadli mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlovchi, shu bilan birga atrof-muhitni muhofaza qilish, chiqindilarni yanada samarali boshqarish va resurslarning tugashi xavfining oldini oluvchi iqtisodiyotni rivojlantirishni talab qiladi. Shaharlar o'sishda davom etishi va odamlarni qashshoqlikdan qutqarishi uchun biz ishlab chiqarish va iste'mol qilish usullarini tubdan qayta ko'rib chiqishimiz kerak. Shuningdek, u imkoniyatlar yaratadi: odamlar faqat mahsulotdan foydalanishni xohlashadi. Ko'p odamlar yolg'iz ishga borishni yoki bir nechta teshiklarni burg'ulash va uni yerto'lada chang to'plash uchun qoldirish uchun yuqori darajadagi elektr burg'ulashni sotib olishni yoki gilamni bir marta tozalash uchun gilam tozalagich sotib olishni xohlamaydilar. Darhaqiqat, biz sotib olgan narsalarning aksariyati ko'pincha ishlatilmaydi. Biz ularga

egalik qilishni emas, balki ularning funksiyalaridan foydalanishni xohlaymiz. Agar biz ushbu mahsulotlarni iste'molchilarga kerak bo'lganda, ular kerak bo'lganda beradigan xizmatlar oqimiga aylantira olsak-chi? Bularning barchasi qatnov yoki gilam tozalagich sotib olish narxidan ancha past bo'lgan haq evaziga. Buning sodir bo'lmasligining sababi iqtisodchilar "tranzaksiya xarajatlari" deb ataydigan narsadir. Agar siz o'zingiz xohlagan yo'nalishda harakatlanayotgan odamlarni topish uchun hudud aholisidan so'rov o'tkazmasangiz yoki sizga kerak bo'lgan elektr asbobga ega bo'lsangiz, yagona oqilona variant - tovarlarni sotib olish. Biroq, so'nggi 20 yil ichida biz ba'zilar platforma iqtisodiyoti deb ataydigan narsaning o'sishini ko'rdik, ya'ni talab va taklifni aniqlaydigan va odamlarga to'g'ridan-to'g'ri muloqot qilish va tranzaksiya qilish imkonini beradigan raqamli platformalar.

Ulardan biri o'sib borayotgan mahsulotlar assortimentiga talab va taklifning muhim massasiga bo'lgan ehtiyoj: odamlar o'zlari xohlagan narsani kerakli vaqtda va cheklangan jismoniy masofada topa olishlari kerak. Yana bir omil - platformalarning o'ziga, ya'ni g'oyalarni sinovdan o'tkazadigan tadbirkorlarga bo'lgan ehtiyoj. Mavjud qoidalar ko'pincha to'xtatuvchi ta'sirga ega bo'lib, ko'pincha tasodifan innovatsiyalarni istisno qiladi va mustahkamlangan manfaatlarni himoya qiladi. Yana bir omil - arzon narxlarda samarali yetkazib berish zarurati, bu texnologiya allaqachon sensorlar, sun'iy intellekt va avtonom yetkazib berish vositalari kabi ixtirolar bilan hal qila oladi. Aqlli va barqaror shaharlar bu to'siqlarni engib o'tish uchun eng yaxshi joy. Aholi zichligi va talabning xilma-xilligi platformalarning ishlashini ta'minlash uchun zarur bo'lgan talab va taklifning muhim massasini ta'minlaydi. Chaqqon va innovatsiyaga yo'naltirilgan hukumatlar innovatsiyalarni amalga oshirishga imkon beruvchi tartibga soluvchi echimlar bilan tajriba o'tkazishga qodir. Albatta, yo'lda muammolar bo'ladi. Aksariyat innovatsiyalar muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Muhimi, ishlaydigan innovatsiya. Nima ishlashini, odatlarimiz qanday o'zgarishini va nima barqaror bo'lishini oldindan aytib bo'lmaydi.

Siyosat ishlab chiqaruvchilar uchun muammo qisqa muddatli salbiy ta'sirlarni bartaraf etishda birgalikda iqtisodiyotni rivojlantirishga qanday yordam berish va yo'naltirishdir. Eng muhimi, siyosatchilar harakat erkinligiga ko'proq moyil bo'lib, murosalarning yuzaga kelgan salbiy oqibatlari jamiyat uchun qo'shimcha qiymatdan oshib ketgandagina vaziyatni tartibga solish va tuzatishga o'tishlari kerak.

Shahar tizimlari va platformalarini rejalashtirish, loyihalash, boshqarish va monitoring qilish uchun texnologiyalardan yaxshiroq foydalanish uchun g'oyalarni kengaytirish orqali shaharlar aqlli bo'lib bormoqda. Masalan, elektron va kontaktsiz smart-kartalar va boshqa raqamli yechimlar "xizmat sifatida mobillik" tushunchasini keltirib chiqaradi. Bu turli xil mobillik xizmatlarini birlashtirgan va yagona platforma orqali sayohatni rejalashtirish va integratsiyalashgan tariflarni taqdim etadigan foydalanuvchiga yo'naltirilgan platformadir. Odamlar kundalik hayotida oddiy aloqa uchun texnologiyaga ko'proq tayanar ekan, shaharlar foydalanish qulayligi va resurslar samaradorligini oshirish uchun odamlar va ularning atrof-muhit haqida ma'lumotni kuzatish va to'plash uchun sensorlar o'rnatilgan yangi texnologiyalarni o'zlashtirmoqda. arzon narxda sifat yoki arzonroq xarajat bilan ishlab chiqarishni ko'paytirish. Avtomatlashtirish va samaradorlikning o'sishi katta ma'lumotlarni to'plashga olib keldi, ular tsiklning boshiga qaytishda shahar hokimiyatlariga hisobot berish va xabardor qilish va rejalashtirish va dizayn maqsadlari uchun ma'lumot berish uchun foydalaniladi.

Barqaror urbanizmning yangi shakli innovatsiya va texnologiyani birinchi o'ringa olib chiqadi. Dastlab, harakatlantiruvchi kuch xizmatlar samaradorligini oshirish va resurslardan kichikroq miqyosda (masalan, binolarning energiya samaradorligi yoki suv samaradorligini oshirish) ish bo'ldi, ammo aqlli shahar kontseptsiyasi bu boshlang'ich maqsaddan shunday darajaga ko'tarildi. faqat transport tizimi yoki binolar uchun emas, balki butun shaharlar va shahar bloklari uchun amal qiladi. Zamonaviy ilovalar tobora ko'proq bir nechta omillar va shahar komponentlarini o'z

ichiga olgan ulanish yoki integratsiyaga tayanadi. Yuqori tezlikdagi Internet va hamma joyda, shu jumladan 5G mobil tarmoqlari orqali ulanish raqamli aqlli shahar infratuzilmasining asosini tashkil qilishi mumkin. Shahar operatsion tizimlari raqamli egizaklar bilan bir qatorda davlat infratuzilmasini boshqarishning yanada yaxlit usullarini yaratish va uning samaradorligi, ishonchliligi va ta'sirini maksimal darajada oshirish uchun o'rnatilmoqda. Raqamli egizaklar quyidagilardir: xavfsiz korporativ dasturiy ta'minot platformasida butun infratuzilmaning raqamli aksi. Zamonaviy raqamli egizak mohiyatan integratsiyalashgan markazlashtirilgan platforma (yoki "asab tizimi") bo'lib, unda aktivlar va tegishli xizmatlar haqida turli xil ma'lumotlar to'planadi, nazorat qilinadi va tahlil qilinadi, ular asosida harakatlar amalga oshiriladi. Bu mahalliy infratuzilmani loyihalash, ishlatish va texnik xizmat ko'rsatish/yaxshilashning butun hayoti davomida foyda keltiradigan o'zgarishlarning muhim omili bo'lishi mumkin, xoh bitta tashkilot ichida, xoh butun shahar ichida.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Бузруков, З. С. (2020). ВЫБОР РАСЧЕТНОЙ СХЕМЫ СИСТЕМЫ «ПЛОСКАЯ РАМА-РОСТВЕРК-ГРУППА СВАЙ» ПРИ ДИНАМИЧЕСКОЙ НАГРУЗКЕ. *Universum: технические науки*, (12-1 (81)), 86-91.
2. Бузруков, З. С. (2020). ОСОБЕННОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ФУНДАМЕНТОВ ВЫСОТНЫХ ЗДАНИЙ С УЧЕТОМ ГРУНТОВЫХ УСЛОВИЙ. *Вестник науки и образования*, (22-1), 79-85.
3. Sattikhodzhaevich, B. Z. (2022). WAYS TO SOLUTION THE UNLOADING OF THE TRANSPORT NETWORK IN MODERN CITIES. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 14-19.
4. Tutiyo, E. (2020). Practical application of superplasticizers in the production of concrete and reinforced concrete products, saving cement consumption. *Asian Journal of Multidimensional Research (AJMR)*, 9(5), 112-117.
5. Tutiyo, E. (2021). Analysis of the influence of a dry hot climate on the operation of reinforced

- concrete elements. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(5), 959-963.
6. Tutiyo, E. (2020). Improvement of heat treatment in the production of reinforced concrete products. *EPRA International Journal of Multidisciplinary Research*, 6, 5.
7. Madaminovna K. D. CHARACTERISTICS OF FORMATION AND DEVELOPMENT OF THE ART OF BATHROOMING //INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876. – 2022. – Т. 16. – №. 3. – С. 24-28.
8. Xatamova D. M. Peculiarities Of Ancient Baths In Namangan Region //International Journal of Progressive Sciences and Technologies. – 2021. – Т. 27. – №. 2. – С. 76-79.
9. Алиназаров А. Х., Хайдаров Ш. Э., Хатамова Д. М. Технологические особенности использования угольной золы как эффективное решение экологической проблемы //Молодой ученый. – 2014. – №. 8. – С. 366-369.
10. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ИНФОРМАЦИЯ О ФИЗИКО-МЕХАНИЧЕСКИХ СВОЙСТВАХ ПОЛИСТИРОЛБЕТОНА [Электронный ресурс]. *Матрица научного познания*, (2-2), 95-100.
11. Муминов, А. Р., & Кохоров, А. А. (2022). ПОЛИСТИРОЛБЕТОНДАН ФОЙДАЛАНГАН ҲОЛДА ТАШҚИ ДЕВОР ТЕРИМЛАРИНИНГ ЛОЙИҲА ВА ТАВСИЯ ЭТИЛГАН ТЕХНИК ЕЧИМЛАРИ [Электронный ресурс]. *Экономика и социум*, 3(94), 2022.
12. Кохоров, А. А. (2022). EXPERIMENTAL STUDIES OF DEFORMATION AND STRENGTH INDICATORS OF LYOSS SOILS AT DIFFERENT HUMIDITY. *INTERNATIONAL JOURNAL OF RESEARCH IN COMMERCE, IT, ENGINEERING AND SOCIAL SCIENCES ISSN: 2349-7793 Impact Factor: 6.876*, 16(3), 29-34.
13. Nabijonovna, B. F. . (2023). STAGES AND CHARACTERISTICS OF SMALL BUSINESS AND PRIVATE ENTREPRENEURSHIP DEVELOPMENT IN UZBEKISTAN. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 920–928.
извлечено от <http://nauchniyimpuls.ru/index.php/noiv/article/view/3790>
14. Байбобоева, Ф. Н., & Саиднугманов, У. Р. Наманганский инженерно-технологический институт МЕТОДЫ ПРИВЛЕЧЕНИЯ НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ.
15. Nabijonovna, B. F. INNOVATION-ENTREPRENEURIAL COMPETENCE.
16. Sultonboyevich, A. A., & Muhammadalixon o'g'li, H. S. (2023). STUDY OF THE PROPERTIES OF HEATED CONCRETE BASED ON INDUSTRIAL WASTE. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 978-985.
17. Abdurahmonov, A., Husainov, S., & Mirzamurodova, S. (2022, December). DEVELOPMENT OF PEDESTRIAN PASSAGES IN THE TERRITORIES OF OUR REPUBLIC. In *INTERNATIONAL CONFERENCE: PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS*. (Vol. 1, No. 7, pp. 82-87).
18. Abdurahmonov, A., Abdusalomova, F., & Solijonov, X. (2022). MULTI-CORKING RESIDENTIAL BUILDINGS. *INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE*, 1(8), 82-92.
19. Khusainov, M. A., Poshshokhujaeva, D. V., Khusainov, S. M., & Khusainova, K. M. Features of the Architectural Appearance of Modern Mosques in Central Asia. *International Journal on Integrated Education*, 3(12), 267-273.
20. Xusainov, M. A., & Xusainov, S. M. (2022). BIM KONSEPSIYASINING ASOSI-YAGONA MODELDIR. *PEDAGOG*, 1(4), 468-478.
21. Turgunov, M. S. (2018). BAROQUE IN RUSSIAN ARCHITECTURE. *Экономика и социум*, (2 (45)), 74-76.
22. Кохоров, А. А. (2022). Лёсс грунтлари деформация ва мустахамлик кўрсаткичларининг тажрибавий тадқиқотлари. *Ta'lim fidoylari*, 8, 24-28.
23. Abdumutalibovich, K. A. (2023). INFLUENCE OF SOIL CONDITIONS AND GROUNDWATER ON SEISMIC INTENSITY. *Новости образования: исследование в XXI веке*, 1(6), 962-970.
24. Sattikhodjaevich, B. Z., & Abdumanon, K. (2022). The Use Of Solar Energy In Heating Systems. *Journal of Pharmaceutical Negative Results*, 1028-1034.

134.	<i>Мукумова Наргис Нуриддиновна, Олимова Лола Эркиновна, Райимов Маъруф Абдурашид угли,</i> ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ КЛАСТЕР КАК СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ.	542-545
135.	<i>Ниёзов Зухур Давронович, Кучкаров Фаррух Усмон ўгли, Кўшоков Журабек Салоиддинович,</i> ЧАКАНА БАНК ХИЗМАТЛАРИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ ИСТИҚБОЛЛАРИ	546-548
136.	<i>Ismailov Najmiddin Ixatovich -</i> ZAMONAVIY MASSIVLAR VA ULARDA AHOLIGA KO'RSATILADIGAN XIZMATLA	549-551
137.	<i>Z.A. Mirzayev, R.M. Egamov, F.M. Raxmonova-</i> RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA BARQAROR SHAHARSOZLIKNI TA'MINLASHNING IJTIMOIIY-IQTISODIY ANAMIYATI	552-555
138.	<i>Bayboboeva Firuza Nabijonovna, Egamberdiyev Muhammadsodiq Ravshanjon o'g'li, Xaitmurodov Jasurbek Bekmurot o'g'li.</i> RAQAMLI IQTISODIYOTDA BARQAROR SHAHARSOZLIK RIVOJLANISHINI TA'MINLASH	556-559
139.	<i>Маликова Дилрабо Муминовна -</i> ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ КАК ОСНОВА ОБЕСПЕЧЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ	560-564
140.	<i>Abdusamatov Shaxriyor Baxtiyorovich -</i> QURILISHNI SAMARALI BOSHQARISHDA RAQAMLI IQTISODIYOTNI RIVOJLANTIRISH MUAMMOLARI	565-568
141.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> QURILISH IQTISODIYOTINI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ORQALI RAQAMLASHTIRISHNING USULUBIY JIHATLARI	569-571
142.	<i>S.M. Xusainov, Abdullayev. X, Toshpo'latov. Z -</i> BINOLARNI LOYIHALASHDA INNOVASION YONDASHUVLAR	572-575
143.	<i>Koxorov Abdumomon Abdumutalibovich, Xamidov Muxammadali, Mirxomidov Jaxongir,</i> "SMART CITY" KELAJAK SHAHARI	576-579
144.	<i>Musurmonov Radjab Maxammatovich,</i> НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ СТРОИТЕЛЬСТВА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ	580-582
145.	<i>Abdusamatov B.K., Egamov R. M. Husainova R. Sh. -</i> QURILISH KORXONALARIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA MARKETINGNING O'RNI	583-585
	6-SHO'BA. SHAHARLARNI RIVOJLANTIRISHDA LOYIHA-QURILISH JARAYONLARI VA KO'CHMAS MULKNI BOSHQARISHNING DOLZARB MUAMMOLARI.	
146.	<i>Суюнов А.С., Бўриев Х.Т., Суюнова Я.М.</i> ТАЪЛИМ, ХИЗМАТЛАР СОҲАСИ ВА КУЧМАС МУЛКНИ БАҲОЛАШ ЖАРАЁНЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШДА РАҚАМЛИ ИҚТИСОДИЁТНИНГ АҲАМИЯТИ	586-591
147.	<i>Ибрагимов Низом Хусенович, Қаршиева Шодёна,</i> ФАЗОВИЙ КЕСИШГАН ФЕРМАЛИ КОНСТРУКЦИЯЛАР ТУГУН БИРИКМАЛАРИНИ КОМПЮТЕРДА МОДЕЛЛАШТИРИШ	592-594
148.	<i>Xalilov Doniyor Baxtiyor o'g'li, Tojiddinov Azizbek Iskandar o'g'li,</i> BINO VA INSHOOTLAR QURILISHIDA BAJARILADIGAN GEODEZIK BOG'LANISH (ZASECHKA) ISHLARI	595-599
149.	<i>Shodiyev.S.R.</i> КО'П QAVATLI BINOLARDA YERTO'LALARDAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI	600-602
150.	<i>Бузруков Закирё Саттиходжаевич, Ж.Абдурахманов, В.Чориева, З.Муяссарова.</i> КОМПЛЕКСНЫЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ОЧИСТКИ	603-608